

კრივში საშეჯიბრო მოღვაწეობისათვის რეკომენდებული მაქსიმალური ასაკისა განსაზღვრა

კახაბერ ხვედელიძე - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

Email: kakhaberkhvedelidze@hotmail.com .

შესავალი. კრივი - არის სპორტის სახეობა, სადაც უპირობოდ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს კოორდინირებული მოძრაობითი აქტის სისწრაფე, რომელიც განსაზღვრავს განხორციელებული მოძრაობის შედეგს - დარტყმის სისწრაფეს და ძალას. ქერქულ და სხვა ნერვულ ცენტრებში, ნერვული პროცესების ძვრადობის მაღალი დონე განსაზღვრავს აგზნებისა და შეკავების მონაცვლეობის სისწრაფეს, რაც თავის მხრის ქმნის ოპტიმალურ პირობებს კუნთების სწრაფი შეკუმშვისა და მოდუნებისათვის, შედეგად მცირდება ამა თუ იმ გამღიზიანებელზე რეაქციის მოხდენისათვის საჭირო დრო [1,4,6].

ასაკოვანი სპორტსმენების მომზადების პრობლემა წარმოადგენს ერთ - ერთ უმნიშვნელოვანესს პრაქტიკული მიმართებით და ასევე ურთულესს თეორიული თვალსაზრისით. მოცემული საკითხის სირთულეს განსაზღვრავს ასაკის გათვალისწინებით სპორტული მომზადების თავისებურებებისა და კომპონენტების მრავალმხრივობა. განსაკუთრებით რთულია ასეთი ამოცანების გადაჭრა ისეთ სპორტში, როგორცაა კრივი, სადაც ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების ურთიერთგავლენა განისაზღვრება მოძრაობის სირთულით, ტაქტიკური არაპროგნოზირებადობითა და მაღალი ემოციური დამაბულობით.

კრივი (განსაკუთრებით პროფესიული) სპორტსმენისაგან მოითხოვს საყდენ-მამოძრავებელი აპარატის, ც.ნ.ს და ვეგეტატიური სისტემების ფუნქციური მდგომარეობის უმაღლეს დონეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კრივის სფეციფიკიდან გამომდინარე, ამ სპორტის სახეობაში მოღვაწეობა არამიზანშეწონილია არა მარტო სპორტული შედეგის მიღწევის შეუძლებლობის გამო, არამედ სპორტსმენის ჯანმრთელობის შენარჩუნების თვალსაზრისითაც [1,2,3,5,6].

ამოცანები. ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ჩვენი მიზანი იყო მოკრივეების საყრდენ მამოძრავებელ აპარატში მომხდარი ასაკობრივი ცვლილებების შესწავლა და მიღებული შედეგების საფუძველზე იმ ასაკობრივი პერიოდის გამოყოფა, რომელიც წარმოადგენს კრიტიკულს, საწრდენ მამოძრავებელი აპარატის მდგომარეობის იმ დონის თვალსაზრისით, რომელიც საშუალებას აძლევს სპორტსმენს ჩაერთოს საშეჯიბრო კრივში, ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების გარეშე.

მეთოდები და მასალა. აღნიშნული ამოცანის გადაჭრისთვის ჩვენს მიერ დაკვირვება განხორციელდა სხვადასხვა ასაკისა და გაწვრთნილობის დონის მქონე მამრობითი სქესის მოკრივეებზე. ლაბორატორიული ტესტების გამოყენებით ჩვენს მიერ შესწავლილი იყო ისეთი მაჩვენებლები, როგორებიცაა მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი მარტივ და რთულ გამღიზიანებელზე. თითოეულ ჯგუფში იყო საშუალოდ 12-15 სპორტსმენი.

ტესტირებისათვის გამოყენებული იყო ჩვენს მიერ კონსტრუირებული სისტემა, რომლის ძირითად კვანძს წარმოადგენს წამის მეთასედების რეგისტრაციის საშუალების მქონე ელექტრო-წამბოძი. ცდის სქემა შემდეგნაირია: ექსპერიმენტატორი პულტზე ღილაკის დაჭერით ანთებს ელექტრონათურას. ცდის პირს ასევე აქვს ღილაკებიანი

პულტი, რომელზეც ელექტრონათურის ანთების საპასუხოდ მან რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოახდინოს რეაგირება, დააჭიროს ღილაკს. ამ მარტივი მანიპულაციების შედეგად წამზომზე ფიქსირდება პირობით გამლიზიანებელზე განხორციელებული საპასუხო მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი.

ცდის მეორე, შედარებით რთულ სქემაში გამოიყენება სხვადასხვა ფერის რამოდენიმე ნათურა, რომელთა შორის მანძილი 1 მეტრს უდრის. ამ შემთხვევაში ცდის პირმა არ იცის რომელი ნათურა აინთება. მისი ამოცანაა რეაქცია მოახდინოს მხოლოდ იმ ფერის ნათურის ანთებაზე, რომელიც წინასწარ იყო შეთანხმებული.

თითოელი სპორტსმენი ასრულებს მინიმუმ 10 ცდას. დაკვირვება მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში. მიღებული მონაცემები დამუშავებულია სტატისტიკურად.

მიღებული შედეგები და მათი განხილვა. მოძრაობითი რეაქციის ლატენტური პერიოდის მაჩვენებლები 15-16 წლის სპორტსმენებში, 8-10 წლის ბავშვებთან შედარებით მკვეთრად მცირდება და შეადგენს $0,182 \pm 0,010$ წ. მარჯვენა ხელისთვის და $0,177 \pm 0,012$ წ. მარცხენა ხელისთვის. 20-22 წლის ასაკის სპორტსმენებში აღინიშნება მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდის შემდგომი შემცირება, რომელიც ორივე კიდურისათვის პრაქტიკულად ერთნაირია და შეადგენს $0,165 \pm 0,015$ წ. 27-30 წლის ასაკის სპორტსმენებში საქმე გვაქვს აღნიშნული მაჩვენებლის მნიშვნელოვან გაუარესებასთან, მარჯვენა ხელისათვის მოძრაობითი რეაქციის ლატენტული პერიოდი $0,217 \pm 0,012$ წმ., ხოლო მარცხენა ხელისათვის $0,207 \pm 0,010$ წმ-ია. როგორც დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებიდან სჩანს, მარტივი მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი ასაკთან დაკავშირებით გარკვეულ პერიოდამდე მცირდება და მინიმუმს 20-22 წლის ასაკისათვის აღწევს, ხოლო შემდეგ, ასაკის მატებასთან ერთად თანდათანობით იზრდება.

რთულ გამლიზიანებელზე რეაქციის მოხდენის დროს ასაკთან დაკავშირებით მსაგავსი თავისებურებები ახასიათებს. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, მარტივ გამლიზიანებელზე განხორციელებული მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი შედარებით მცირეა რთულ გამლიზიანებელზე განხორციელებული რეაქციისას დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით.

სურათი 1. მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მოკრივეებში.

სურათი 2. სხვაობა მარტივ და რთულ გამლიზიანებელზე რეაქციის მოხდენისათვის საჭირო დროში.

ასეთი სხვაობა შედარებით კარგად ჩანს 8-10 წლის ასაკის ბავშვებში და შემდგომში, ასაკის მატებასთან ერთად ჯერ მცირდება, ხოლო შემდგომ კვლავ იზრდება. მაგალითად, 8-10 წლის ასაკის ბავშვებში სხვაობა მარტივ და რთულ გამლიზიანებელზე რეაქციის მოხდენისათვის საჭირო დროში შეადგენს $0,054 \pm 0,005$ წმ. 15-16 წლის ასაკში ეს სხვაობა მცირდება $0,025 \pm 0,004$ წმ.-მდე, 20-22 წლის ასაკში კიდევ უფრო მცირდება და შეადგენს $0,016 \pm 0,003$ წმ. ხოლო 20-22 წლის შემდეგ სხვაობა კვლავ გაიზარდა და 27-30 წლის ასაკის მოკრივეებში შეადგინა $0,040 \pm 0,005$ წმ.

ჩვენთვის გარკვეულ ინტერესს წარმოადგენდა აღნიშნული მაჩვენებლის შესწავლა სპორტის ისეთი სახეობების წარმომადგენლებში, სადაც ზედა კიდურების ფუნქციური შესაძლებლობები გადამწყვეტ როლს არ თამაშობს. ჩვენ შემთხვევაში ასეთ სპორტის სახეობად შერჩეული იქნა ფეხბურთი.

დაკვირვების პროცესში არ ყოფილა აღმოჩენილი რაიმე კანონზომიერი სხვაობა ფეხბურთელებისა და მოკრივეების მაჩვენებლებს შორის. უფრო მეტიც, ზოგიერთ შემთხვევაში ფეხბურთელების მიერ დაფიქსირებული მაჩვენებელი იყო უკეთესი მოკრივეებთან შედარებით. თუმცა ასეთი სხვაობა უმნიშვნელო და სტატისტიკურად არასარწმუნოა.

აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ითქვას, რომ მოცემული მაჩვენებელი დამოკიდებულია არა იმდენად სპორტსმენის სპეციალიზაციაზე, რამდენადაც მისი ორგანიზმის საერთო ფუნქციურ მდგომარეობაზე, რადგან, როგორც დაკვირვებამ აჩვენა მოძრაობითი რეაქციის ლატენტური პერიოდი მცირდება კვალიფიკაციის ზრდასთან ერთად, როგორც მოკრივეებში ისევე ფეხბურთელებში.

დასკვნები. მაშასადამე, სხვადასხვა კვალიფიკაციის სპორტსმენებზე დაკვირვების შედეგად ნაჩვენებია, რომ მოძრაობითი რეაქციის ფარული პერიოდი კანონზომიერად იცვლება ასაკთან დაკავშირებით, კერძოდ 10 წლის ასაკიდან დაწყებული მაჩვენებელი სარწმუნოდ მცირდება ოპტიმალურ ოდენობას აღწევს 20-22 წლის ასაკში, რის შემდეგაც შეინიშნება ზრდის ტენდენცია, რომელიც მნიშვნელოვნადაა გამოხატული უკვე 27-30 წლის ასაკში.

მოკრივისათვის კარგი რეაქცია, რინგზე გამარჯვების საწინდარია. კრივში ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის სწრაფი მიღება და გადამუშავება, მოწინააღმდეგის დარტყმებისაგან დაცვისათვის სწრაფად გადაწყობის უნარი. ასევე მყისიერი კონტრ-დარტყმის განხორციელება მოწინააღმდეგის მიმართულებით. ორთაბრძოლის წარმართვა აგებულია თანმიმდევრულ მოქმედებებზე, მაგრამ ყოველ რაუნდში იქმნება გაუთვალისწინებელი სიტუაციები, რომლებიც სპორტსმენისაგან მოითხოვს ელვისებურ რეაქციას, მოკრივე არა მარტო სრაფად უნდა მოძრაობდეს, არამედ ასევე სწრაფად აზროვნებდეს (აძლევდეს საკუთარ თავს ბრძანებებს). გარდა ამისა სწრაფი რეაქცია და მოწინააღმდეგის დარტყმებისაგან თავის არიდების შესაძლებლობა გამორიცხავს მნიშვნელოვანი ტრავმების მიღებას და მათ მიერ გამოწვეულ შედეგებს.

ჩვენს მიერ მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ 30 წელი მოკრივისათვის წარმოადგენს კრიტიკულ ასაკს, რომლის შემდგომაც მისთვის, რეაქციის ლატენტური პერიოდის მაჩვენებლების მაგალითზე, კრივში პროფესიულ შეჯიბრებში მონაწილეობა შეესაძლებელია უკუნაჩვენები იყოს არა მარტო შედეგის არ არსებობის თვალსაზრისით, არამედ სპორტსმენის ჯანმრთელობის შენარჩუნების კუთხითაც.

ლიტერატურა

1. ჩიტაშვილი დ. კარდიო-რესპირატორული და კუნთოვანი სისტემების ფუნქციონირება ფიზიკური დატვირთვების დროს. მამომცემლობა „მეცნიერება“ თბილისი 1995წ.
2. Соотношение латентных периодов простой сенсомоторной реакции на стимулы разной модальности у школьников. / Н. Б. Панкова, Е. Б. Романова, М. Ю. Карганов.// Наука и школа - 2014. С. 132-139.
3. Спортивная травматология. Учебное пособие. /И.В. Ткалич, А.А.Черепок.// Запорожье: ЗГМУ, 2013. - 160 с.
4. Сенсомоторные реакции как характеристика функционального состояния ЦНС [Текст] / С. В. Шутова, И. В. Муравьева // Вестн. ТГУ. – Сер.: Естественные и техни-ческие науки. – 2013. – № 18 (3). – С. 2831–2840.
5. Boxing and mixed martial arts: preliminary traumatic neuromechanical injury risk analyses from laboratory impact dosage data. / Bartsch AJ, Benzel EC, Miele VJ, et al.//J Neurosurg 2012; 116:1070–80.
6. Injury Risk in Professional Boxing. / Bledsoe G. H., L. Guohua, F. Levy. // Southern Medical Journal · October 2005.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661637>

DETERMINATION OF THE MAXIMUM AGE RECOMMENDED FOR BOXING TOURNAMENTS

Kakhaber Khvedelidze - Associate Professor, Academic Doctor of Biology;
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport;
Email: kakhaberkhvedelidze@hotmail.com .

Abstract. Research aims to determine the maximum age, up to which sportsman can participate in boxing tournament without negatively affecting the health of the sportsman. Considering the fact that reaction speed in boxing is a key feature, based on the age of the sportsmen, we have researched features such as: latent movement reaction time. Received outcomes showed that speed index reaches the maximum at 20-22 age among boxers, then the index is worsened, which is clearly demonstrated at the age of 27-30. Based on this data, we can presume that 30 years for the boxer is critical age, whereas tournament carrier may not be recommended not only due to difficulties in reaching sport results, as well as upkeeping of sportsman's health condition.

Keywords: hidden time of movement reaction, boxing, age, training.